

10.5281/zenodo.17832965

VACINA MENINGOCÓCICA C CONJUGADA: DESAFIOS DA VACINAÇÃO

Bianca Oliveira David¹, Carolina Cardoso Rodrigues¹, Lara Fábbya Cruvinel Martins¹, Janina Martins Costa¹, Mariany Barros Gonçalves¹, Milena dos Santos Marques¹, Mariana Bodini Angeloni².

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A doença meningocócica (DM) é uma infecção bacteriana causada pela *Neisseria meningitidis*, que coloniza naso e orofaringe. No Brasil, os principais sorotipos circulantes são A, B, C, W e Y, sendo o sorotipo C o de maior relevância epidemiológica. A doença acomete o sistema nervoso central e apresenta alta morbimortalidade, tornando a vacinação uma importante ferramenta de prevenção e uma prioridade de saúde pública. Contudo, a influência do meio socioeconômico e cultural influenciam diretamente na redução da cobertura vacinal e na saúde dos brasileiros. O estudo visa analisar o impacto da vacina meningocócica C conjugada na redução da doença e fatores que influenciam sua adesão. **MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa no PubMed utilizando as palavras-chave "meningococcal meningitis" AND "vaccine" OR "immunization". Foram incluídos artigos publicados gratuitamente nos últimos 5 anos. Foram selecionados 5 artigos e a síntese dos dados foi realizada de forma qualitativa. **RESULTADOS:** Os estudos mostram a marcante redução na incidência da DM no Brasil após a adoção da vacina meningocócica C conjugada (MCC) como método de prevenção. Em crianças menores de 5 anos, observou-se uma redução de 6,8% no Norte, 40,6% no Sudeste e 48,6% no Centro-Oeste. Conforme aumento de cerca de 52% na cobertura vacinal, houve uma queda de aproximadamente 50% nos casos totais da doença. Um estudo epidemiológico em Minas Gerais identificou, no entanto, diversos fatores que dificultam a expansão dessa cobertura, como: baixa adesão de adolescentes, faixa etária de vacinação, despreparo dos profissionais e desigualdades sociais no sistema de saúde. Outro estudo ecológico analisou a aplicação da Menacwy entre março de 2019 e dezembro de 2020 e demonstrou uma redução significativa ($p < 0,005$) em todo o Brasil durante a pandemia, com maior redução na região Sul (-41,47%), seguida pela região Norte (-37,11%) e nos estados do Amapá (-68,54%), Acre (-48,74%) e São Paulo (-48,06%). **CONCLUSÕES:** A MCC tem sua eficácia comprovada quando aplicada corretamente conforme idade, dose e intervalo recomendados. Porém, as desigualdades socioeconômicas das regiões brasileiras formam uma barreira perante a ampla cobertura vacinal, especialmente quando políticas públicas de saúde não consideram suas especificidades regionais. Logo, garantir o fornecimento

de suprimentos vacinais é essencial para a imunização da população, exigindo diversas abordagens de saúde pública.

Palavras-chave: meningite meningocócica; prevenção de doenças; vacinação;